

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ПУДРАТ ШАРТНОМАСИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ МОҲИЯТИ

Мухторов Мухаммад Амин Миркомил ўғли

Тошкент шаҳар Юнусобод тумани

Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш

бошқармаси 2-сон Ички ишлар бўлими

жиноят қидирув бўлинмаси тезкор вакили

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8421420>

Аннотация: Мазкур мақолада пудрат шартномаси тушанчаси, мазмуни ва аҳамияти, ички ишлар органлари фаолиятида пудрат шартномасини қўллашнинг зарурати бўйича илмий-назарий таҳлил амалга оширилди. Шу билан бирга ички ишлар органларининг шартномавий муносабатлардаги ўрни таҳлил этилди ҳамда таклиф ва тавсиялан берилди.

Таян иборалар: пудрат тушунчаси, пудрат шартномаси, ички ишлар органлари, юридик шахс, қурилиш пудрат

Аннотация: В данной статье проведен научно-теоретический анализ понятия, содержания и значения договора, необходимости использования договора в деятельности органов внутренних дел. При этом проанализирована роль органов внутренних дел в договорных отношениях, даны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: понятие подряда, договор подряда, органы внутренних дел, юридическое лицо, договор строительного подряда.

Янги иқтисодий тамойилларни тасдиқлаш ва хусусий капитал ролини кучайтиришга олиб келган мамлакат иқтисодиётидаги ўзгаришлар нафақат ҳуқуқни қўллаш амалиётида маълум бўлган юридик институтларни такомиллаштиришни, балки янгиларини ҳам жорий қилишни талаб қилади. Тўлиқ бозор ва қонун устуворлигини шакллантириш шароитида цивилизациялашган шартнома муносабатларини қайта тиклаш ва ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эга. Пудрат шартномасини тартибга солувчи қоидалар ҳам биров қайта кўриб чиқишни талаб қилади, бу кўчмас мулкни қуриш ва реконструкция қилиш билан боғлиқ мулк-қиймат муносабатларини тартибга солишга, шунингдек, моддий базани шакллантиришга ёрдам берадиган бошқа қурилиш ишларини бажаришга имкон беради, шунингдек келажакдаги иқтисодий муносабатлар учун ва ишлаб чиқарувчи кучларнинг узоқ муддатли барқарор ўсиши учун асос яратади. Ички ишлар органлари фаолиятида ушбу ҳуқуқий муносабатларнинг кескин ортиб бораётганлиги

барчамизга маълум. Бундан ташқари, амалда ички ишлар органлари бўлинмалари фаолиятида пудрат шартномаси қоидаларини талқин қилиш ва тўғри қўллашда муайян қийинчиликларга дуч келинмоқда. Шунини ҳам таъкидлаш керакки, юридик адабиётларда ички ишлар органлари иштирокидаги пудрат шартнома муносабатларининг фуқаролик-ҳуқуқий масалалари илгари мустақил равишда ишлаб чиқилмаган. Ички ишлар органлари иштирокида қурилиш шартномасини тузиш тартиби ва ушбу шартнома бўйича томонларнинг фуқаролик жавобгарлиги масалалари илмий адабиётларда етарли даражада ёритилмаган. Ички ишлар органлари иштирокида пудрат муносабатларининг фуқаролик-ҳуқуқий масалаларининг етарлича назарий жиҳатдан ишлаб чиқилмаганлиги ички ишлар органлари бўлинмаларининг амалий фаолиятида кўплаб муаммоларни келтириб чиқармоқда ва бу борадаги қонунчиликни ривожлантиришга хизмат қилмаяпти. Шу боисдан мазкур мавзунини таҳлил этиш долзарб саналади.

Пудрат шартномаси бозор иқтисодиёти шароитида кўп учрайдиган ҳамда кишиларнинг турмуш ҳаётида жуда кўп қўлланиладиган шартномалардан бири ҳисобланади. Пудрат шартномаси тузиш орқали ишлаб чиқариш техникасига оид техника воситаларини тайёрлаш, ясаб бериш, уй-жойлар, бинолар, иншоотлар қуриб бериш, қайта тиклаш, таъмирлаш, лойиҳалаш, қидирув ишлари, илмий-тадқиқот ишлари, тажриба-конструкторлик ва технологик ишларни бажариш каби муносабатлар вужудга келади.

Мазкур шартнома тури қадимги рим ҳуқуқи давриданоқ бизга маълум. Аниқроқ фикрни изоҳлайдиган бўлсак, рим ҳуқуқи цивилистлари ҳам пудрат муносабатларини, унинг вужудга келиш асосларини, муносабатни тартибга солиш усул ва воситаларини, низоларни бартараф этиш масалаларини илмий ва амалий тадқиқ этишга ҳаракат қилишган ҳамда у даврда амалда бўлган турли норматив-ҳужжатлар орқали тартибга солишга ҳаракат қилишган. Пудрат шартномаси (*locatio-conductio operis*) рим ҳуқуқида ашёларни, ишлар ва хизматларни ижарага бериш шартномаси (*locatio-conductio*)нинг бир тури сифатида қаралган¹. О.С.Июффе ва Е.А.Сухановларнинг таъкидлашларича рим ҳуқуқида ижаранинг уч кўриниши бўлган. Улар нарсаларни ижарага бериш, хизматларни ижарага бериш ва ишларни ижарага олиш. Қонунчилик

¹ Гражданское право. Ч.2. под.ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. –М.: Проспект. 2005.- 358 б.

тизимида нарсаларни ижарага олиш яхши ривожланган. Хизмат кўрсатиш ва ишлар бажариш шартномаларининг ўхшаш томонлари бўлганлиги сабабли, бир-биридан предмети билан фарқланган². М.И.Брагинский ушбу ҳолат ҳақида фикр юритар экан, турли хил иш ва хизматларга эҳтиёжни қондиришнинг асосий усули қулларнинг ҳаракати шартномаларнинг бундай бирлашувига асос бўлган. Агар иш бажариш учун қул ёлланган бўлса, ашёларни ижарага бериш шартномаси тузилган, агар ижрочи эркин рим фуқароси бўлса, у ҳолда пудрат ёки хизматлар ижараси шартномаси тузилган. Лекин хизматлар ижараси ва пудрат шартномалари бир-биридан ажратилган. Булар орасидаги фарқ пудрат шартномаси бўйича ҳар доим маълум иқтисодий натижа (opus)га эришилган, хизматлар ижарасида эса бундай натижа келиб чиқмаслиги билан белгиланган³.

Шундай қилиб пудратчи ишининг бажарилиши маълум бир натижага эришишни кўзда тутган. Масалан, ашёларни ишлаб чиқариш, унинг таъмирланиши, унинг истеъмол хусусиятларининг яхшиланиши ёки ўзгариши ёхуд ижрочидан аниқ ашёвий ёки моддий натижани олишга йўналган. Ҳозирги кунда пудрат муносабатлари алоҳида шартнома тури сифатида ҳуқуқий асослари ва назарий жиҳатлари яхши ишланган. Бу шартнома алоҳида шартнома тури сифатида фуқаролик қонунчилигида махсус нормалар билан тартибга солинади. Пудрат шартномаси муносабатлари махсус қонунлар – ФКнинг 37-боби (Пудрат тўғрисида умумий қоидалар (631-655-моддалар), маиший пудрат (656-665-моддалар), қурилиш пудрати (666-685-моддалар), лойиҳа ва қидирув ишлари пудрати (686-692-моддалар), илмий-текшириш, тажриба-конструкторлик ва технология ишлари пудрат шартномалари (693-702-моддалар)), Шаҳарсозлик кодекси (масалан, ШКнинг 16-моддаси объектлар қурилиши бўйича пудратчиларнинг ҳуқуқий ҳолатини белгилаб беради), Қурилиш соҳасидаги ҳуқуқбузарлик учун юридик шахсларнинг жавобгарлиги тўғрисидаги қонуни ва бошқа қонунлар билан тартибга солиниши билан бирга қонун ости ҳужжатлари асосида ҳам ҳуқуқий тартибга солинади.

Пудрат шартномаси тушунчаси ФКнинг 631-моддасида берилган. Пудрат шартномаси деб пудратчи ҳисобланган бир тарафнинг буюртмачи (иккинчи тараф) топшириғига биноан маълум бир ишни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига белгиланган муддатда топшириш

² Гражданское право. –М. Бек. 1993. -264 б., Иоффе О.С. Обязательственное право. –М.: Юр.лит. 1975. -488

³ Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. –М.: 1999, -10 б.

мажбуриятини, буюртмачи эса иш натижасини қабул қилиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олиш билан боғлиқ шартномага айтилади. Пудрат шартномасининг айрим турлари (маиший пудрат, қурилиш пудрати, лойиҳалаш ёки қидирув ишлари пудрати, илмий-тадқиқот, тажрибаконструкторлик ва технология ишлари пудрати)га, агар ФКнинг бундай турдаги шартномалар тўғрисидаги қоидаларида бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, пудрат тўғрисидаги умумий қоидалар қўлланилади.

Маълумки, ички ишлар органлари иштирокида тузилган шартномалар асосида юзага келадиган ижтимоий муносабатлар маъмурий ва жинсий процессуал ҳуқуқи билан эмас, балки фуқаролик ҳуқуқи билан тартибга солинадиган жараён ҳисобланади. Ушбу шартномаларнинг ҳуқуқий табиати уларнинг предмети ва иштирокчилар ўртасидаги муносабатларни тартибга солиш ва уларнинг ҳатти-ҳаракатини белгилаб беришда намоён бўлади. Ички ишлар органлари иштирокида тузиладиган шартномалар хизматлар кўрсатиш, товарлар етказиб бериш тўғрисида давлат контракти, пудрат, ва аутсоринг шартномалари ҳисобланади. Бошқа фуқаролик шартномаларида бўлгани каби, уларнинг иштирокчилари ҳам қонуний жиҳатдан мустақил, тенгдирлар.

Хуусан О.А.Камаловнинг таъкидлашича ички ишлар органлари фаолиятида товарлар етказиб бериш тўғрисида давлат контракти, пудрат, қўриқлаш шартномаси каби фуқаролик-ҳуқуқий шартномалардан кенг фойдаланилади⁴. Шу боис уларнинг ички ишлар органлари фаолиятида қўлланилишини таҳлил этиш мақсадга мувофиқдир.

Пудрат шартномаси ИИВ ва у ваколат берган тузилмалар (Моддий-техник ва ҳарбий таъминот бошқармаси ҳамда унинг жойлардаги бўлимлари) буюртмасидан келиб чиққан ҳолда тузилади ва унга зид бўлиши мумкин эмас. Шу маънода, пудрат шартномаси томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилловчи асосий ҳужжат ҳисобланиб, уни тузиш ва бажаришда ҳар бир тараф бошқа тарафнинг манфаатларини ҳисобга олиши (масалан, ички ишлар органларида хизмат қилаётган шаҳодатланган ходимларнинг сони кабилар), ўз мажбуриятларини энг тежамли тарзда бажариши, мажбуриятнинг лозим даражада

⁴ Камалов О.А. Ички ишлар органларини моддий-техник воситалар билан таъминлаш бўйича давлат контракти. ю.ф.н. дисс..., - Т.: 2005.- Б.20.

бажарилмаслиги оқибатида пайдо бўлиши мумкин бўлган зарарнинг олдини олиш ва камайтириш учун зарур чора-тадбирлар кўриши, иккинчи тарафни дарҳол хабардор қилиши ҳамда мажбуриятларни бажаришда унга кўмаклашиши лозим.

Маълумки, ИИВ тизимидаги тузилмаларнинг фуқаролик ҳуқуқининг субъекти сифатидаги ваколоти юридик шахс шакли орқали намоён бўлади. Бошқача айтганда, субъект сифатида ҳуқуқий муносабатларда иштирок этиши Ўзбекистон Республикасининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида ўз ифодасини топди.

Бу ўринда, ҳуқуқшунос олим Н.С.Нарматовнинг фикрича, Ўзбекистон Республикаси ИИВ ҳузуридаги «Кўриқлаш» бирлашмасининг (шунингдек, бизнингча, ЖИЭББ тизимидаги манзил-колонияларнинг ҳам) фаолияти давлат тижоратчи ташкилотларига хос бўлган белгилар билан уйғунлашганлиги боис, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 70-моддаси талабларидан келиб чиққан ҳолда, уларни фуқаролик ҳуқуқининг субъекти бўлган тижоратчи юридик шахс – унитар корхоналар жумласига киритиш мақсадга мувофиқдир⁵.

Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга киришиш учун ички ишлар органлари қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим:

Биринчидан, ички ишлар органлари фуқаролик ҳуқуқий муносабатларга давлат ҳокимияти тузилмалари сифатида кира олмайди, чунки фуқаролик муносабатлари фақат улар иштирокчиларининг тенг ҳуқуқлилиги асосида қўрилади;

Иккинчидан, фуқаролик муносабатларига кириш учун фуқаролик ҳуқуқи субъекти мақомига эга бўлиш керак ва субъектив шаклни танлаш Фуқаролик кодексининг нормалари билан қатъий белгиланган юридик шахс мақомига эга бўлишни талаб этади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, биз фуқаролик муомаласида иштирок этиш учун ички ишлар органларига фуқаролик муносабатлари иштирокчиларининг тенглиги талабига жавоб берадиган муайян шакли керак, деб ҳисоблаймиз. Чунки ички ишлар органларининг фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардаги иштирокини кенгайтириш лозимлиги долзарб масаладир. Буни шартномавий мажбуриятларни бажаришда уларнинг фаол иштирок этиши, шартномалар кўламининг кенгайиши ва ўзгариб

⁵ Нарматов Н. С. Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги «Кўриқлаш» бирлашмасининг юридик шахс сифатидаги фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш: Юрид. фан. номз. ... дис. – Т., 2002.

бориши билан изоҳлаш мумкин. Бунинг объектив шартлари қуйидагиларда намоён бўлмоқда:

– ички ишлар органларининг қўшимча даромад олиш имконияти билан боғлиқлиги;

– ушбу субъектларнинг шартномавий муносабатлардаги иштирокига давлатнинг эҳтиёжи мавжудлиги;

– ички ишлар органларининг асосий фаолиятининг шартномавий муносабатларнинг табиати ва мазмунига мувофиқлиги.

Мазкур ўзига хос жиҳатлар эса ИИБ тизимидаги тузилмаларнинг фуқаролик ҳуқуқининг субъекти сифатида фуқаровий-ҳуқуқий муносабатларда иштирок этишини таъминлайди ва фуқаролик ҳуқуқининг бошқа субъектлари билан тенг ҳуқуқларда фаолият кўрсатиши учун ҳуқуқий манба бўлиб хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар юридик шахс мақомига эга бўлган турли хил мулк шаклидаги ташкилот, муассаса, корхоналар фаолиятида қўлланар экан, ички ишлар органлари ҳам ўз эҳтиёжларини қондириш, хусусан ўз фаолиятини моддий-техник воситалар билан таъминлаш мақсадида, турли хил шартномалар тузадилар. Мазкур шартномалар ички ишлар органлари фаолиятида самарали қўлланиши учун, фикримизча, Ўзбекистон Республикаси ИИБ «Намунавий шартнома»лар ишлаб чиқиши ва буйруқ тарзида эълон қилиб, амалиётга жорий этиши мақсадга мувофиқдир.

Ички ишлар органлари фаолиятининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб норматив-ҳуқуқий базани, шартномавий муносабатларни идоровий-ҳуқуқий тартибга солиш тизимини ривожлантиришга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирларни амалга ошириш лозим. Шу жумладан:

Биринчидан, ички ишлар органларнинг фуқаролик ҳуқуқий субъекти жиҳатлари ва уларнинг юридик шахс сифатидаги фаолиятига бағишланган меъёрий ҳужжатлар такомиллаштирилиши ва тизимлаштирилиши лозим;

Иккинчидан, Ички ишлар вазирлиги ва унинг бўлинмаларининг шартномаларни тузиш ва ижро этиш тартибини тартибга солувчи йўриқнома қабул қилиш зарур;

Учинчидан, ички ишлар органларининг шартномавий фаолиятини ташкил этишни тартибга солувчи амалдаги қонунчилик тизимини қайта кўриб чиқиш, патрул-пост хизмати ва жамоат хавфсизлиги таъминлаш

бўлинмалари иштирокидаги шартномавий муносабатларни тартибга солувчи фуқаролик-ҳуқуқий тусдаги янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

